

Evaluación de la operación de una bomba de calor experimental

E. V. Torres González^{1*}, R. Lugo Leyte¹, H. D. Lugo Méndez², A. Torres Aldaco¹, S. Castro Hernández¹

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186, Colonia Vicentina, C. P. 09340, Iztapalapa, CDMX, México

²Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México

*etorres@xanum.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las bombas de calor, enfriadores de aire y los refrigeradores tienen diferentes usos, pero con los mismos principios de operación. La evaluación del desempeño de estos equipos está directamente relacionada con la eficiencia y el consumo de energía. Es importante estudiarlos con el fin de identificar su mejor coeficiente de operación. En este trabajo se realiza un análisis termodinámico al enfriador de aire/bomba de calor experimental TQ PLINT TE94 con R22. Se muestra que, para la bomba de calor, el COP bajo se debe al aumento de la diferencia de temperaturas entre el refrigerante y los fluidos externos (agua y aire); sin embargo, estas pérdidas son inevitables. Para una potencia de 1.52 kW, el enfriador tiene un COP de 0.633, el efecto de enfriamiento es de 2/3 la potencia suministrada; y la bomba de calor tiene un efecto de calentamiento de dos veces este consumo, con un COP de 1.95.

Palabras clave: Bomba de calor, Coeficiente de operación, Refrigerante.

Abstract

Heat pumps, air coolers and refrigerators have different uses, but with the same operating principles. The evaluation of the performance of these equipment is directly related to efficiency and energy consumption. It is important to study them in order to identify their best operating coefficient. In this work a thermodynamic analysis of the air cooler / experimental heat pump TQ PLINT TE94 with R22 is performed. It is shown that, for the heat pump, the low COP is due to the increase in the temperature difference between the refrigerant and the external fluids (water and air); However, these losses are inevitable. For a power of 1.52 kW, the cooler has a COP of 0.633, the cooling effect is 2/3 the power supplied; and the heat pump has a heating effect of twice this consumption, with a COP of 1.95.

Key words: Heat pump, COP, Refrigerant.

Introducción

Las bombas de calor comerciales basadas en el ciclo de compresión de vapor se utilizan en numerosas aplicaciones de diversas industrias, una de las principales aplicaciones de la bomba de calor es proporcionar calefacción y enfriamiento a un determinado espacio. El espacio puede variar desde un tamaño pequeño, como el espacio dentro de un vehículo, hasta uno de mayor tamaño en donde el calor se transfiere de un cuarto a otro. Aunque la aplicación de la tecnología de bomba de calor para calefacción/enfriamiento no es nueva, todavía se desarrollan nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la calefacción y el enfriamiento, así como la provisión de agua caliente en una casa se pueden llevar a cabo simultáneamente [1].

Con relación a su función y necesidades operativas, las bombas de calor pueden calentar y enfriar casas o edificios y se pueden dividir en cuatro categorías principales: (1) bombas de calor solo para calefacción, que proporcionan calefacción y/o calentamiento de agua; (2) bombas de calor para calefacción y enfriamiento, que proporcionan tanto calefacción como enfriamiento; (3) sistemas integrados de bomba de calor, que

proporcionan calefacción, enfriamiento, calentamiento de agua y, a veces, recuperación de calor del aire de escape; y (4) calentadores de agua con bomba de calor, totalmente dedicados al calentamiento de agua [2].

Por otra parte, el desempeño de las bombas de calor se ve afectado por diferentes factores, tales como las propiedades físicas y térmicas de la fuente o sumidero de calor, así como del tipo de refrigerante utilizado. Además, el desempeño de cada uno de los componentes tiene un papel importante en el coeficiente de operación de las bombas de calor. Existen muchos estudios e investigaciones que se centran en el desempeño y las condiciones de operación de los componentes de las bombas de calor, la mayoría se centra en el desempeño de un componente de la bomba de calor y sus efectos en el coeficiente de operación, es decir, éstos investigan la interacción entre los componentes y todo el sistema de bomba de calor [3]. En este trabajo se realiza un análisis energético al equipo experimental que funciona como bomba de calor y enfriador de aire TQ-Plint TE94, en el cual, se observan los efectos que ocasiona el variar el flujo de agua suministrada.

Metodología

El sistema TQ PLINT TE94 consta de dos unidades separadas, el acondicionador de aire y la consola de control. Las dos unidades están conectadas por termopares y tuberías de agua. El acondicionador de aire es completamente autónomo y consiste en un sistema de refrigeración sellado herméticamente, un compresor, un intercambiador de calor de refrigerante a agua, un intercambiador de calor de refrigerante a aire, una válvula reversible, un ventilador, un colector de condensado y controles eléctricos. El aire a acondicionar circula en el intercambiador de calor que contiene el refrigerante, en seguida es impulsado por un ventilador, y finalmente el flujo de aire se descarga a un conducto circular. Cuando el aire se enfría y la humedad relativa es lo suficientemente alta, la humedad se deposita en el intercambiador de calor y se drena a un recipiente de medición. Por otro lado, el equipo cuenta con un intercambiador de agua, el cual, se utiliza como fuente o sumidero según sea el caso de estudio.

La consola de control lleva todos los interruptores, un medidor de potencia y un indicador de temperatura. También tiene un caudalímetro para medir la cantidad de agua que pasa a través del acondicionador, un manómetro inclinado y un tubo Pitot-estático para medir el flujo de aire y un calentador de inmersión. Este último es a veces necesario cuando el acondicionador está funcionando como una bomba de calor que extrae calor del agua circulante, si la temperatura del agua a la entrada del acondicionador cae por debajo de los 10°C, hay una probabilidad de congelación. Los instrumentos de medición contenidos en el equipo son un medidor de potencia para registrar la entrada de energía eléctrica al compresor y ventilador; un indicador de temperatura; un higrómetro para medir la humedad relativa del aire que entra y sale del sistema: un caudalímetro de agua de enfriamiento; un vaso colector graduado para condensado; y termopares.

Cuando el equipo está funcionando como una bomba de calor, éste extrae la energía del agua circulante y la suministra al aire. En el circuito hermético, el compresor hace circular refrigerante bajo presión y a alta temperatura, en seguida pasa a través del condensador a presión constante, en el cual, hay intercambio de calor del refrigerante al aire y el refrigerante se condensa en el proceso. El refrigerante luego pasa a través de la válvula de estrangulamiento a entalpía constante, donde se reduce la presión y temperatura, finalmente el refrigerante pasa a través del evaporador absorbiendo el calor del agua circulante y regresando al compresor, como se muestra en la Figura 1.

Cuando el equipo actúa como enfriador, la dirección del flujo ahora se invierte, el refrigerante pasa del compresor al intercambiador de calor de refrigerante a agua, es decir, pasa al condensador a presión constante, donde el refrigerante cede el calor al agua, en seguida pasa a través de la válvula de estrangulamiento, en la cual el refrigerante disminuye su presión y temperatura a entalpía constante, finalmente el refrigerante pasa a través del evaporador extrayendo el calor del aire y regresando al compresor. En este caso, el aire algunas veces se enfriará por debajo del punto de rocío y se depositará el condensado en el vaso colector graduado, la Figura 2 muestra el diagrama esquemático del enfriador de aire.

Figura 1. Diagrama esquemático de la bomba de calor.

Figura 2. Diagrama esquemático del enfriador de aire.

Datos técnicos:

- Aire acondicionado de alto nivel Versatemp tipo vH250.
- Suministro de potencia al aire acondicionado 1.5 kW.
- Suministro de potencia al calentador de inmersión 2 kW.
- Flujo de agua de enfriamiento máximo 5 L / min.
- Caudal de aire nominal 9 m³ / min.
- Capacidad nominal de calefacción / refrigeración de 1.8 a 3.5 kW.

Instrucciones de operación

Por lo general, el acondicionador de aire se describe como un enfriador cuando extrae calor del aire circundante y lo rechaza al agua, y como una bomba de calor cuando transfiere calor en la dirección inversa, desde la circulación de agua al aire. Sin embargo, en ambos casos funciona como un motor de calor invertido o una bomba de calor, ya que el efecto final es transferir calor de un depósito a otro, normalmente a una temperatura más alta, mediante el consumo de trabajo mecánico.

El coeficiente de operación, COP , de una bomba de calor, se expresa como:

$$COP_H = \frac{\dot{q}_L}{\dot{w}} \quad (1)$$

Y cuando opera como un enfriador:

$$COP_R = \frac{\dot{q}_H}{\dot{w}} \quad (2)$$

Estas expresiones también se aplican a una máquina real que opera entre los mismos límites de temperatura, pero los valores numéricos serán menores que los correspondientes al motor reversible ideal para el cual,

$$(COP_H)_{\max} = \frac{T_L}{T_H - T_L} \quad (3)$$

$$(COP_R)_{\max} = \frac{T_H}{T_L - T_H} \quad (4)$$

Se debe tener en cuenta que para todos los casos

$$COP_H = COP_R + 1 \quad (5)$$

Estas expresiones indican que, a medida que se reduce la diferencia de temperatura entre la fuente fría y el sumidero caliente, el coeficiente de operación debería aumentar; una potencia determinada permite la transferencia de un flujo de calor desde la temperatura más baja a la más alta.

En un sistema real, como el que se estudia en este trabajo, el coeficiente de operación es menor al ideal por varias razones, de las cuales las más importantes son por pérdidas eléctricas y mecánicas en el motor y compresor; la irreversibilidad del ciclo de enfriamiento en sí; la necesidad de diferencias de temperatura entre el refrigerante y el aire, y entre el refrigerante y el agua, y como resultado el ciclo del refrigerante opera entre límites de temperatura más amplios que los aplicables al agua y al aire que forman la fuente y el sumidero; y las pérdidas eléctricas y mecánicas en el ventilador.

En la Figura 4, se muestran los diversos flujos de energía a través del sistema. A continuación, se muestra las expresiones para determinar la energía de los diversos flujos:

-Entalpía del aire seco a la entrada del acondicionador

$$\dot{Q}_1 = \dot{m}_1 c_p T_1 \quad (6)$$

-Entalpía del vapor de agua a la entrada del acondicionador

$$\dot{Q}_2 = \omega \dot{m}_1 h_v \quad (7)$$

Donde h_v es la entalpía del vapor saturado a temperatura de entrada del agua.

-Entalpía del aire seco a la salida del acondicionador

$$\dot{Q}_3 = \dot{m}_1 c_p T_2 \quad (8)$$

-Entalpía del vapor de agua a la salida del acondicionador

$$\dot{Q}_4 = h_v (\omega \dot{m}_1 - \dot{m}_2) \quad (9)$$

-Entalpía del condensado

$$\dot{Q}_5 = \dot{m}_2 h_w \quad (10)$$

donde h_w es la entalpía de líquido comprimido a la temperatura ambiente.

-Entalpía del agua circulante en la entrada

$$\dot{Q}_6 = \dot{m}_3 c_w T_3 \quad (11)$$

donde c_w es el calor específico del agua.

-Entalpía del agua circulante a la salida

$$\dot{Q}_7 = \dot{m}_3 c_w T_4 \quad (12)$$

-Pérdidas: \dot{Q}_8

-Entrada de potencia eléctrica al ventilador: \dot{E}_F

La ecuación de flujo de energía para el sistema se puede escribir como sigue:

$$\left(\dot{Q}_6 - \dot{Q}_7 \right) + \left(\dot{E}_c - \dot{E}_F \right) = \left(\dot{Q}_3 + \dot{Q}_4 + \dot{Q}_5 \right) - \left(\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2 \right) + \dot{Q}_8 \quad (13)$$

El primer término representa el calor suministrado al sistema desde el agua en circulación, y el segundo representa la entrada de energía eléctrica.

Figura 4. Balance de energía en el sistema.

La suma algebraica de estos términos se equipará con el aumento de la entalpía del aire y el vapor de agua que pasa por el sistema, junto con las pérdidas. La ecuación se aplica por igual, con los cambios de señal apropiados, cuando la máquina está funcionando como enfriador. Cuando se opera como una bomba de calor, el coeficiente de operación se puede definir de dos maneras diferentes. El coeficiente de operación real externo es:

$$(COP_H)_E = \frac{(\dot{Q}_3 + \dot{Q}_4 + \dot{Q}_5) - (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2)}{(\dot{E}_c + \dot{E}_F)} \quad (14)$$

El valor correspondiente para una bomba ideal que opera entre las mismas temperaturas medias es:

$$(COP_H)_{max} = \frac{\frac{1}{2}(T_1 + T_2)}{\frac{1}{2}(T_1 + T_2) - \frac{1}{2}(T_3 + T_4)} \quad (15)$$

El coeficiente de operación de la bomba de calor básica no es idéntico al coeficiente de operación general, ya que la energía suministrada al ventilador circulante no se carga a la bomba de calor propiamente dicha y aparece en el aire de descarga en el que están sumergidos el ventilador y el motor. Esto conduce a un coeficiente de operación interno:

$$(COP_H)_I = \frac{(\dot{Q}_3 + \dot{Q}_4 + \dot{Q}_5) - \dot{E}_F - (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2)}{(\dot{E}_c)} \quad (16)$$

Esto se puede comparar con un coeficiente de operación ideal basado en la diferencia de temperatura a través del circuito de la bomba de calor:

$$(COP_H)_I = \frac{T_{10}}{T_{10} - T_8} \quad (17)$$

De manera similar, se pueden reconocer dos criterios diferentes cuando el sistema está funcionando como enfriador:

$$(COP_R)_E = \frac{(\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2) - (\dot{Q}_3 + \dot{Q}_4 + \dot{Q}_5)}{(\dot{E}_c + \dot{E}_F)} \quad (18)$$

en comparación con el ideal

$$(COP_R)_{\max} = \frac{\frac{1}{2}(T_1 + T_2)}{\frac{1}{2}(T_3 + T_4) - \frac{1}{2}(T_1 + T_2)} \quad (19)$$

$$(COP_R)_I = \frac{(\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2) + \dot{E}_F - (\dot{Q}_3 + \dot{Q}_4 + \dot{Q}_5)}{\dot{E}_c} \quad (20)$$

en comparación con el ideal

$$(COP_R)_{\max} = \frac{T_{10}}{T_8 - T_{10}} \quad (21)$$

El flujo de masa se determina mediante la siguiente expresión:

$$\dot{m}_1 = 0.00105 \sqrt{\frac{H_1 P_a}{T_2}} \quad (22)$$

donde H_1 es la presión en mmH₂O (1 mmH₂O = 9.81 N/m²), y P_a es la presión atmosférica.

La humedad específica del aire que ingresa al acondicionador está relacionada con la humedad relativa ϕ medida por el higrómetro digital:

$$\omega = 0.622 \left(\frac{\phi P_{sat}}{P_a - \phi P_{sat}} \right) \quad (23)$$

donde P_{sat} y P_a son la presión de saturación y la presión atmosférica a la temperatura de entrada del aire en el acondicionador.

Resultados y discusión

Para evaluar los modos de operación del sistema TQ PLINT TE94, enfriador de aire y bomba de calor, se realizan variaciones del flujo volumétrico de agua en el intercambiador de calor del agua de enfriamiento con el refrigerante R22.

En la Figura 5 se muestra el diagrama presión – entalpía del enfriador de aire en el circuito del refrigerante R22, para un flujo volumétrico de agua de 2 L/min y 6 L/min. El efecto de enfriamiento, h_1-h_4 , es mayor para un flujo de 6 L/min, entonces, un aumento del flujo de agua de 2 L/min a 6 L/min ocasiona un aumento del 2.97% en el efecto de enfriamiento. Mientras que, el trabajo suministrado en el compresor, h_2-h_1 , es menor con el flujo volumétrico de agua de 6 L/min, de tal manera que, cuando el flujo de agua se incrementa de 2 L/min a 6 L/min, se tiene una disminución del 5.68% en el trabajo del compresor. Entonces, con relación al efecto de enfriamiento y el trabajo de compresión, el coeficiente de operación del circuito refrigerante es mayor cuando el flujo de agua es 6 L/min. En la Figura 6 se muestra el diagrama presión – entalpía de la bomba de calor en el ciclo del refrigerante R22, para un flujo volumétrico de agua de 2 L/min y 6 L/min. El efecto de calentamiento, h_2-h_3 , es mayor en un flujo de 2 L/min, es decir, para un incremento en el flujo volumétrico del agua desde 2 L/min a 6 L/min, el efecto de calentamiento tiene una disminución del 2.64%. Además, el trabajo suministrado en el compresor, h_2-h_1 , es menor con el flujo volumétrico de agua de 2 L/min, de tal manera que, un incremento del flujo de 2 L/min a 6 L/min causa un aumento del 14.11% en el trabajo del compresor. Entonces, con relación al efecto de calentamiento y el trabajo de compresión, el mayor coeficiente de operación del circuito refrigerante se encuentra a un flujo de agua de 2 L/min.

En la Figura 7 se muestra el comportamiento de las potencias suministradas al enfriador de aire en función del flujo volumétrico del agua. Si el flujo de agua aumenta de 2 L/min a 8 L/min, la potencia total suministrada al enfriador de aire presenta una disminución del 6.19%, debido a la potencia del ventilador que tiene una disminución del 19.68%, a pesar que la potencia del compresor aumenta 2.63%. Además, los comportamientos de la potencia del compresor y el flujo másico del refrigerante son semejantes, de tal manera que, la menor potencia del compresor se encuentra en el flujo de agua de 4 L/min, con 680 W, debido a que también tiene el menor flujo másico de refrigerante con 12.49 kg/s.

Figura 5. Diagrama presión-entalpía del enfriador de aire, para diferentes flujos volumétricos de agua.

Figura 6. Diagrama presión-entalpía de la bomba de calor, para diferentes flujos volumétricos de agua.

En la Figura 8 se muestra el comportamiento de las potencias suministradas a la bomba de calor con relación al flujo volumétrico del agua. Cuando el flujo volumétrico aumenta de 2 L/min a 8 L/min, la potencia total suministrada a la bomba de calor tiene un incremento del 10.48%, debido a que la potencia del ventilador presenta un incremento del 24.79%, sin embargo, para el rango de 4 L/min a 8L/min, se tiene una disminución del 3.47% en la potencia del compresor. Además, el comportamiento de la potencia del compresor es contrario a la del flujo másico de refrigerante, es decir, cuando la potencia del compresor aumenta, el flujo de refrigerante disminuye y viceversa. Entonces, la menor potencia del compresor se encuentra en el flujo de agua de 2 L/min, con 877 W, debido al menor trabajo de compresión con 38.04 kJ/kg (como muestra la Figura 6), a pesar que el flujo de refrigerante a esa condición no sea el menor.

Figura 7. Potencias suministradas al compresor y ventilador en función del flujo de agua, para el enfriador.

Figura 8. Potencias suministradas al compresor y ventilador en función del flujo de agua, para la BC.

En la Figura 9 se muestran los diferentes coeficientes de operación del enfriador de aire para el rango estudiado del flujo volumétrico de agua, de 2 L/min a 8 L/min. Los coeficientes de operación externos son menores a los coeficientes de operación internos, debido a que los primeros consideran a la potencia del ventilador junto con la potencia del compresor como entradas requeridas, sin embargo, para los COP's reales (interno y externo), el comportamiento es similar, es decir, sus curvas de comportamiento son casi paralelas. Además, se tiene que los coeficientes de operación ideal interno, real interno y real externo presentan los mayores valores en un flujo volumétrico de agua de 4 L/min, con 9.17, 4.35 y 2.28 respectivamente, esta situación es debida a los menores valores de la potencia suministrada en el compresor y del flujo másico de refrigerante (como se muestra en la Figura 7). Mientras que el mayor coeficiente de operación ideal externo se encuentra en un flujo de 6 L/min, con un valor de 15.16. En la Figura 10 se muestran los diferentes coeficientes de operación de la bomba de calor

con respecto al flujo volumétrico de agua. Al igual que el enfriador de aire, los coeficientes de operación externos son menores a los coeficientes de operación internos, así como los COP's reales (interno y externo) tienen comportamientos similares y se encuentran muy cercanos, por ejemplo, para un flujo de agua de 6 L/min, la diferencia entre el COP interno y COP externo es de 0.3. Además, los mayores COP's reales (interno y externo) se encuentran a un flujo volumétrico de 8 L/min, con 2.10 y 1.73 respectivamente. Por otra parte, para un flujo de 4 L/min, el COP ideal externo es 87.2% mayor que el COP real externo; el COP ideal interno es 78.7% mayor que el COP real interno; y el COP real interno es 13.36% mayor con respecto al COP real externo.

Figura 9. Coeficientes de operación del enfriador de aire en función del flujo volumétrico del agua

Figura 10. Coeficientes de operación de la bomba de calor en función del flujo volumétrico del agua.

Trabajo a futuro

Un trabajo posible sobre este tema es realizar un análisis exergoeconómico al sistema de bomba de calor.

Conclusiones

En este trabajo se realizó un análisis energético al equipo experimental TQ-Plint TE94 que funciona como bomba de calor y enfriador de aire, así como se realizó un análisis paramétrico variando el flujo volumétrico de agua que entra al intercambiador agua – refrigerante en 2, 4, 6 y 8 L/min. Además, se presenta una metodología simple para realizar el análisis energético y determinar el COP del sistema. Para la evaluación del desempeño se utiliza un COP interno y uno externo, es decir, el externo considera la potencia suministrada al ventilador, mientras que el interno no. Para el modo de operación como enfriador de aire, el aumento del flujo de agua en el intercambiador de agua-refrigerante favorece al aumento del efecto de calentamiento y a la disminución del trabajo suministrado al compresor. Caso contrario sucede con el modo de operación como bomba de calor, es decir, una disminución del flujo de agua en el intercambiador de calor favorece al aumento del efecto de enfriamiento, así como a la disminución del trabajo suministrado al compresor. A pesar que en los datos técnicos establecen un flujo máximo de agua de 5 L/min, es posible sobre pasar este límite si se considera que el agua de entrada al intercambiador agua-refrigerante este dentro del rango de 10 a 20 °C, ya que si se sobrepasa esta temperatura entra en automático el rele-térmico, el sobre pasar estos límites, cuando se usa como bomba de calor, ocasionaría congelamiento si es menor a 10 °C ya sea como enfriador de aire o como bomba de calor y sobrepasar los 20 °C ocasiona que el aire que sale del sistema aumente la temperatura arriba de los 50 °C, por lo tanto, provocaría el sobre calentamiento del sistema, por lo que el rele-térmico entra en automático como medida de protección hasta que el sistema se enfríe.

Referencias

- Chua, K. J.; Chou, S. K.; Yang, W. M. (2010). Advances in heat pump systems: A review. *Applied Energy* **87**, 3611-3624.
- Saloux, E.; Sorin, M.; Teysedou, A. (2018). Assessing the exergy performance of heat pump systems without using refrigerant thermodynamic properties. *International Journal of Refrigeration* **98**, 1-9.
- Felten, B.; Weber, C. (2018). The value(s) of flexible heat pumps—Assessment of technical and economic Conditions. *Applied Energy* **228**, 1292-1319.
- Çakır, U.; Çomaklı, K. (2016). Exergetic interrelation between a heat pump and components. *Applied Thermal Engineering* **105**, 659–668.